

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529149>

УДК 621.438

КОМБИНИРОВАННАЯ ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА С ГЛУБОКОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ

С.А. Качан,

к.т.н., доц., кафедра тепловые электрические станции,
Белорусский национальный технический университет,
г. Минск

Аннотация: Рассматриваются контактные парогазовые установки с энергетическим впрыском в камеру сгорания пара, получаемого в котле-утилизаторе. На их основе предложена схема комбинированной парогазовой установки с глубокой утилизацией теплоты газов с применением подогревателя сырой или технической воды и теплонасосной установки. Обоснован критерий термодинамической эффективности: относительная экономия топлива против раздельной схемы энергоснабжения. Приведены аналитические выражения для его определения. Получены численные значения этого показателя при различной глубине утилизации теплоты парогазовой смеси.

Ключевые слова: комбинированная парогазовая установка, утилизация теплоты, теплонасосная установка, подогреватель, экономия топлива

COMBINED STEAM-AND-GAS UNIT WITH DEEP HEAT RECOVERY

S.A. Kachan,

Ph.D. Candidate, Associate Professor, Department of Thermal Power Plants,
Belarusian National Technical University,
Minsk

Annotation: The article deals with contact steam-and-gas units with power injection into the combustion chamber of steam produced in a waste heat boiler. On their basis, a scheme of a combined steam-and-gas unit with deep utilization of heat of gases with the use of a raw or service water heater and a heat pump unit is proposed. The criterion of thermodynamic efficiency is substantiated: the relative fuel economy versus the separate power supply scheme. Analytical

expressions for its definition are given. Numerical values of this indicator have been obtained for different depths of utilization of the heat of the steam-gas mixture.

Keywords: combined steam-and-gas unit, heat recovery, heat pump unit, heater, fuel economy

Контактные парогазовые установки (ПГУ) выполняются на базе газотурбинных установок (ГТУ) с подачей всего получаемого в котле-утилизаторе (КУ) пара в камеру сгорания ГТУ [1, 2]. Достоинством таких установок, работающих с полным энергетическим впрыском пара (по циклу STIG), является их более низкая стоимость из-за отсутствия паротурбинного оборудования, мощных систем технического водоснабжения, меньших затрат на строительство и др. [3, 4].

Контактные ПГУ могут выполняться как с конденсацией водяных паров из уходящих газов для снижения затрат на водоподготовку, так и без нее. В [5], например, показывается, что, во-первых, удельные потери воды в рассматриваемой схеме STIG (в пересчете на 1 кВт ч) ниже, чем в цикле паросиловых установок (ПСУ), а во-вторых, стоимость систем конденсации оказывается выше, чем затраты на химочистку воды.

В схемах, где предусматривается полезное использование теплоты конденсации водяных паров, то есть в теплофикационных установках, конденсация становится очевидно оправданной. При этом возможно полезное использование теплоты конденсации водяных паров, например, для подогрева сырой или химочищенной воды. При характерной ее температуре порядка 35 °С парциальное давление водяных паров составляет 0,05-0,055 ата, а это соответствует количеству водяных паров, образующихся за счет окисления водорода топлива и за счет влаги воздуха, поступающего в компрессор.

На рисунке 1 приведена схема теплофикационной комбинированной парогазовой установки (КПГУ), в которой полное использование теплоты конденсации водяных паров достигается за счет добавления к контактной ПГУ теплонасосной установки (ТНУ), преобразующей теплоту газовой водяного подогревателя (ГВП) – конденсатора водяных паров (КВП) [6]. На рисунке 1 показана пароконденсационная ТНУ, однако возможно применение ТНУ других типов [7].

При ограниченных тепловых нагрузках частично или полностью можно утилизировать теплоту конденсации водяных паров в подогревателе сырой (или химочищенной) воды (ПСВ).

Для термодинамического анализа КПГУ в [8] предложено условно разделить ее на две части: газотурбинную, работающую на «сухих» газах без

впрыска пара и паросиловую, «встроенную» в газовую турбину и работающую с внутренним КПД η_{in} .

Рисунок 1 – Комбинированная парогазовая установка

Примем относительную экономию топлива против раздельной схемы энергоснабжения $\Delta\bar{B}_{ЭК}$ критерием тепловой эффективности КППУ

$$\Delta\bar{B}_{ЭК} = \alpha_G \Delta\bar{B}_{ЭК}^G + (1 - \alpha_G) \Delta\bar{B}_{ЭК}^{YT} \quad (1)$$

где $\Delta\bar{B}_{ЭК}^G$, $\Delta\bar{B}_{ЭК}^{YT}$ – относительная экономия топлива при преобразовании теплоты топлива в технологических частях схемы: ГТУ и ПСУ+ТНУ соответственно;

α_G – доля теплоты топлива, использованной в газовой части.

Можно показать, что

$$\Delta\bar{B}_{ЭК}^G = q_{зам} \eta_{эм} \eta_{кС} \eta_{сн} - 1 \quad (2)$$

и

$$\Delta\bar{B}_{ЭК}^{YT} = \left(\eta_{in} - \frac{1 - \eta_{in}}{K_{п} - 1} \right) q_{зам} + (1 + \eta_{in}) \frac{K_{п}}{K_{п} - 1} q_{кот}, \quad (3)$$

где $q_{зам}$, $q_{кот}$ – удельные расходы теплоты топлива на конденсационной электростанции (КЭС) и котельной в раздельной схеме энергоснабжения;

$\eta_{эм}$, $\eta_{кС}$, $\eta_{сн}$ – КПД электромеханический, камеры сгорания и собственных нужд;

$K_{п}$ – коэффициент преобразования энергии в ТНУ.

Как видно из (3), величина $\Delta B_{\text{эк}}^{\text{YT}}$ зависит от КПД «встроенного» паросилового цикла $\eta_{\text{ип}}$ и от коэффициента преобразования энергии в ТНУ $K_{\text{п}}$, и растет с их увеличением.

Для варианта с использованием ПСВ в утилизационном контуре выражение для расчета $\Delta B_{\text{эк}}^{\text{YT}}$ можно представить в виде

$$\Delta \bar{B}_{\text{эк}}^{\text{YT}} = \left(\eta_{\text{ип}} - \phi \frac{1 - \eta_{\text{ип}}}{K_{\text{п}} - 1} \right) q_{\text{зам}} + \left(\phi(1 + \eta_{\text{ип}}) \frac{K_{\text{п}}}{K_{\text{п}} - 1} + (1 - \phi)(1 - \eta_{\text{ип}}) \right) q_{\text{кот}} - 1, (4)$$

где $\phi = q_{\text{к}}^{\text{ТНУ}}/q_{\text{к}}$ – доля теплоты конденсации водяных паров и охлаждения газов в испарителе ТНУ $q_{\text{к}}^{\text{ТНУ}}$ от суммарной ее величины $q_{\text{к}}$.

Как видно, при $\phi = 1$ (отсутствии ПСВ и утилизации всей теплоты парогазовой смеси в испарителе ТНУ), выражение (4) приобретает вид (3), а при $\phi = 0$ (отсутствие ТНУ) – вид (5)

$$\Delta \bar{B}_{\text{эк}}^{\text{YT}} = \eta_{\text{ип}} q_{\text{зам}} + (1 - \eta_{\text{ип}}) q_{\text{кот}} - 1. (5)$$

В таблице 1 приведены результаты расчетов относительной экономии топлива $\Delta B_{\text{эк}}^{\text{YT}}$ и $\Delta B_{\text{эк}}$ в диапазоне изменения $K_{\text{п}} = 3 - 7$ при $\eta_{\text{ип}} = 0,21$ и значениях $\alpha_{\text{г}} = 0,26$ и $\Delta B_{\text{эк}}^{\text{г}} = 1,307$. В расчетах принято $q_{\text{зам}}$, характерное для паротурбинных установок сверхкритического давления $q_{\text{зам}} = 1/\eta_{\text{зам}} = 1/0,387 = 2,584$; $q_{\text{кот}} = 1/\eta_{\text{кот}} = 1/0,9 = 1,1$. Отметим, что варьирование $q_{\text{зам}}$ и $q_{\text{кот}}$ скажется только на абсолютной величине $\Delta B_{\text{эк}}$, но не будет качественно влиять на результаты сравнительных исследований.

Для наглядности, характерные значения относительной экономии топлива для паротурбинных и парогазовых теплофикационных установок против раздельной схемы энергоснабжения при принятых $q_{\text{зам}}$ и $q_{\text{кот}}$ составляют соответственно $\Delta B_{\text{эк}}^{\text{ПГУ}} \approx 0,4$ и $\Delta B_{\text{эк}}^{\text{ПГУ}} \approx 0,6$.

Таблица 1 – Относительная экономия топлива за счет использования КПГУ

Коэффициент преобразования энергии в ТНУ $K_{\text{п}}$	3	4	5	6	7
Относительная экономия топлива $\Delta B_{\text{эк}}^{\text{YT}}$ при $\phi = 1$	- 0,1745	0,021	0,119	0,177	0,216
То же при $\phi = 0,5$	0,119	0,216	0,265	0,294	0,314
То же при $\phi = 0$	0,412	0,412	0,412	0,412	0,412
Общая относительная экономия топлива КПГУ	0,1485	0,344	0,442	0,500	0,539

Коэффициент преобразования энергии в ТНУ $K_{п}$	3	4	5	6	7
$\Delta B_{эк}$ при $\phi = 1$					
То же при $\phi = 0,5$	0,442	0,539	0,588	0,617	0,637
То же при $\phi = 0$	0,735	0,735	0,735	0,735	0,735

Ожидаемо, наибольшую экономичность имеет КППУ при условии полной утилизации теплоты конденсации водяных паров в ПСВ ($\phi = 0$). При сравнительно небольших капитальных затратах можно обеспечить работу таких КППУ при общей относительной экономии топлива $\Delta B_{эк}$ более 0,7, что выше, чем при эксплуатации как паротурбинных, так и парогазовых установок утилизационного типа.

КППУ с утилизацией теплоты конденсации водяных паров только в ТНУ ($\phi = 1$) проигрывают в экономичности утилизационным парогазовым установкам и имеют экономичность выше, чем паротурбинные установки только при значениях $K_{п} \geq 5$. С учетом высокой удельной стоимости ТНУ такие КППУ целесообразны только при использовании ТНУ в период сезонного провала тепловых нагрузок в качестве холодильной машины, что возможно, например, на крупных промышленных предприятиях.

Более широкая область применения КППУ возможна при совместном использовании в утилизационном контуре и ПСВ и ТНУ. Например, при $\phi = 0,5$ и $K_{п} \geq 5$ общая относительная экономия топлива при использовании КППУ оказывается выше, чем для теплофикационных ПГУ с котлами-утилизаторами, работающих без впрыска пара в камеру сгорания.

Список литературы

[1] Павлова А.А. Перспективы форсирования паро- и газотурбинных энергоустановок. / А.А. Павлова. // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королёва (Национального исследовательского университета), – 2011. № 3-1 (27). 135-142 с.

[2] Даниленко А.С. Оптимизация параметров рабочего процесса газотурбинной установки с технологией STIG на базе тепловой диаграммы рабочего тела сложного состава. / А.С. Даниленко, А.Э. Пожарицкий, С.В. Юрков. // Вестник молодежной науки. – 2017. № 4 (11). 18-25 с.

[3] Парогазовая установка с вводом пара в газовую турбину – перспективное направление развития энергетических установок. / В.М. Батенин, Ю.А. Зейгарник, С.З. Копелев и др. // Теплоэнергетика. – 1993. № 10. 46-52 с.

[4] Парогазовая установка с впрыском пара: возможности и оптимизация параметров цикла. / М.А. Стырикович, О.Н. Фаворский, В.М. Батенин и др // Теплоэнергетика. – 1995. № 10. 52-57 с.

[5] Некоторые проблемы использования воды и водоподготовки на ПГУ с впрыском пара. / Ю.А. Зейгарник, И.Л. Мостинский, Э.А. Цалко. // Теплоэнергетика. – 1995. № 12. 53-60 с.

[6] Пат. 2707 ВУ, Комбинированная энергетическая установка. / А.Д. Качан, В.А. Седнин, С.А. Качан (ВУ) – № 960239; Заявл. 16.05.1996; Опубл. 30.03.1999 // Афіцыйны бюлетэнь / Дзярж. пат. ведамства Рэсп. Беларусь. – 1999. № 1(20). 140 с.

[7] Тепловые насосы в современной промышленности и коммунальной инфраструктуре. Информационно – методическое издание. – М.: Издательство «Перо», 2016. 204 с.

[8] Качан С.А. Структурно-параметрическая оптимизация теплофикационных ПГУ : дис. ... канд. техн. наук: 05.14.04. / С.А. Качан. – БГПА, Минск, 2000.

Bibliography (Transliterated)

[1] Pavlova A.A. Prospects for boosting steam and gas turbine power plants. / A.A. Pavlova. // Bulletin of the Samara State Aerospace University. Academician S.P. Korolev (National Research University), – 2011. № 3-1 (27). 135-142 p.

[2] Danilenko A.S. Optimization of the working process parameters of a gas turbine unit with STIG technology based on the thermal diagram of a working fluid of complex composition. / A.S. Danilenko, A.E. Pozharitsky, S.V. Yurkov. // Bulletin of youth science. – 2017. No. 4 (11). 18-25 p.

[3] Combined-cycle plant with steam injection into a gas turbine is a promising direction of developed power plants. / V.M. Batenin, Yu.A. Zeigarnik, S.Z. Kopelev et al. // Thermal Engineering. – 1993. No. 10. 46-52 p.

[4] Combined cycle plant with steam injection: possibilities and optimization of cycle parameters. / M.A. Styrikovich, O. N. Favorsky, V.M. Batenin et al. // Teploenergetika. – 1995. No. 10. 52-57 p.

[5] Some problems of using water and water treatment at CCGT unit with steam injection. / Yu.A. Zeigarnik, I.L. Mostinsky, E.A. Tsalko. // Heat power engineering. – 1995. No. 12. 53-60 p.

[6] Pat. 2707 BY, Combined power plant. / A.D. Kachan, V.A. Sednin, S.A. Kachan (BY) – No. 960239; Appl. 05/16/1996; Publ. 03/30/1999 // Afitsyiny bulletin / Dzyarzh. pat. witchcraft Rasp. Belarus. – 1999. No. 1 (20). 140 p.

[7] Heat pumps in modern industry and municipal infrastructure. Informational – methodical edition. – M.: Publishing house "Pero", 2016. 204 p.

[8] Kachan S.A. Structural and parametric optimization of cogeneration CCGT: dis. ... Cand. tech. Sciences: 05.14.04. / S.A. Kachan. – BGPA, Minsk, 2000.

© С.А. Качан, 2021

Поступила в редакцию 14.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Качан С.А. Комбинированная парогазовая установка с глубокой утилизацией теплоты // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 13-19. URL: <https://ip-journal.ru/>